

Теоретические основы маркетинговой стратегии и модели развития российских авиакосмических корпораций

Е.Ю. Хрусталеv,

д-р экон. наук, проф., главный научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: stalev777@yandex.ru)

С.Н. Ларин,

канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: sergey77707@rambler.ru)

О.Е. Хрусталеv,

канд. экон. наук, старший научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: oleg.khrustalev@gmail.com)

Аннотация. Российские авиакосмические корпорации являются основными производителями наукоемких и высокотехнологичных изделий и вносят большой вклад в социально-экономическое развитие государства. Эффект от их деятельности проявляется в политической, научно-технической, военной, экологической и многих других сферах. В статье определяются и исследуются теоретические основы развития данных корпораций, которые базируются на политико-правовых, экономических и организационных методах, требуют внедрения в систему их управления брендинга, механизмов интеграции и кооперации, сегментацию рынка и продукции, методы улучшения качества послепродажного обслуживания аэрокосмической техники. Полученные результаты убеждают в том, что авиакосмические корпорации существенно повышают эффективность и защищенность национальной экономики.

Abstract. Russian aerospace corporations are the main producers of knowledge-intensive and high-tech products and make a great contribution to the socio-economic development of the state. The effect of their activities is manifested in political, scientific, technical, military, environmental and many other spheres. The article defines and examines the theoretical foundations for the development of these corporations, which are based on political, legal, economic and organizational methods and require the introduction of branding, integration and cooperation mechanisms, market and product segmentation, and methods for improving the quality of after-sales service for aerospace equipment into their management system. The results obtained convince us that aerospace corporations significantly increase the efficiency and security of the national economy.

Ключевые слова: авиакосмическая корпорация, маркетинговая стратегия, модель развития, наукоемкость, конкурентоспособность, мировые рынки, инновации, финансирование, интеграция и кооперация, сегментация, сертификация.

Keywords: aerospace corporation, marketing strategy, development model, knowledge intensity, competitiveness, world markets, innovation, financing, integration and cooperation, segmentation, certification.

Введение. Авиакосмические корпорации играют важную роль в экономическом, научно-техническом и стратегическом развитии любого государства, претендующего на лидирующие позиции в мировой экономике. В прошлом столетии в авиакосмической отрасли России был накоплен огромный управленческий опыт. Его практической трансформацией стал ввод в эксплуатацию многочисленных наукоемких и высокотехнологичных предприятий, осуществляющих выпуск продукции гражданского, военного и двойного назначения [2]. Авиакосмическая отрасль российской экономики представляет собой совокупность организационно и технологически взаимосвязанных научно-исследовательских, разрабатывающих и производственных организаций и предприятий, которые обеспечивают потребности России в авиационной и ракетно-космической технике, а также в космической деятельности. В ее состав входит более 370 предприятий, в том числе около 150 крупных серийных заводов, свыше 200 научно-исследовательских институтов и опытно-конструкторских бюро (ОКБ), служащих основными разработчиками выпускаемой продукции. 8 НИИ отрасли имеют статус государственных научных центров РФ (ГНЦ РФ). Отрасль обеспечивает занятость более 900 тыс. чел. Авиакосмическая отрасль производит практически все виды

авиационной и ракетно-космической техники. Она полностью удовлетворяет потребности гражданской авиации, космонавтики и Вооруженных сил страны, а также обеспечивает выполнение обязательств в рамках военно-технического сотрудничества с другими странами и международных программ освоения космоса.

Несмотря на санкции и сложное экономическое положение наше государство и в XXI-м столетии не только сохранило, но и укрепило свой научно-технологический потенциал в авиакосмической отрасли [1, 10]. Не случайно на мировом рынке авиакосмической продукции ведущую роль играют ведущие корпорации российской авиакосмической отрасли.

Инновационные методы и механизмы прогрессивного развития и повышения конкурентоспособности российских авиакосмических корпораций активно обсуждаются в органах власти, ведущими производителями и потребителями авиационной и ракетно-космической техники. Однако реальных результаты в виде конкретных рекомендаций пока еще не получены [6]. При этом несомненным фактом является то, что мощный научно-производственный потенциал отечественной авиакосмической отрасли в современных условиях используется на мировом рынке не в полном объеме.

Компании российской авиакосмической отрасли ежегодно производят в среднем около 100 самолетов военного назначения, 250 вертолетов и 30 пассажирских авиалайнеров. Значительная часть продукции военного авиационного и вертолетного различного назначения поставляется на экспорт. По объемам производства военных самолетов Россия занимает второе место в мире (после США).

Рыночную реализацию продукции авиакосмической отрасли можно значительно увеличить за счет разработки и практического применения стратегических моделей и инструментальных методов, повышающих производственную эффективность и конкурентоспособность ее предприятий [1, 12, 17].

Для разработки маркетинговой стратегии и моделей прогнозирования перспективного развития российских авиакосмических корпораций, повышения конкурентоспособности выпускаемой ими продукции, целесообразно использовать комплекс различных методов, основные из которых будут раскрыты ниже.

Основная часть.

1. Политико-правовые методы.

Тот факт, что политико-правовые методы присущи только государству как главному субъекту международных экономических отношений, представляется очевидным. Для их реализации фактически можно применять либо либеральную модель, предусматривающую использование экономико-правовых рычагов повышения конкурентоспособности и ограничения государственного вмешательства в экономику отрасли, либо директивную модель, в которой преобладают организационно-правовые и административно-правовые инструменты повышения производственной деятельности и конкурентоспособности [3, 9].

Как правило, в экономической теории и в международных нормативных документах либеральные методы присущи развитым капиталистическим странам, а директивные – применяются в связи с неконкурентоспособностью продукции отрасли. Но, в действительности, в современной глобальной рыночной среде, ситуация другая – в связи с особой спецификацией авиакосмической отрасли на мировом рынке существует несколько производителей, которые занимают большую часть рынка. Они с помощью организационно-правовых и административно-правовых методов на государственном уровне сдерживают развитие потенциальных конкурентов и навязывают использование только чисто экономических способов повышения конкурентоспособности. Примером этому является затяжная, иногда до нескольких лет, процедура сертификации авиакосмической продукции на рынках таких стран как ЕС и США [5, 8].

Основу политико-правовых методов составляют такие инструменты, как введение валютных ограничений, наложения эмбарго на внешнеэкономические операции, лицензирование и количественный лимит ввоза продукции, установление особых требований к товару, экологические требования, бюрократическое усложнение таможенных процедур и тому подобное.

2. Экономические методы.

Экономические методы направлены на повышение производственной эффективности и международной конкурентоспособности предприятий авиакосмической отрасли. Они представляют собой совокупность средств и финансовых инструментов, которые целенаправленно воздействуют на создание условий для ее успешного функционирования и развития. Инструментарий экономических методов является одним из ключевых факторов развития производства российской авиакосмической отрасли и укрепления ее конкурентоспособности на мировом рынке.

Основу экономических методов составляют:

- коммерческий расчет в сфере обеспечения рентабельности сбыта продукции и ее производства, распределения капиталовложений и размещения корпораций;

- финансирование и кредитование развития технологии, совершенствование механизмов расширения производственных мощностей и структуры капитала, улучшение кадровой политики и др.;

- планирование ожидаемых экономических результатов научно-производственной деятельности с целью определения направлений экономического развития, установления темпов и пропорций расширения производства, сроков выполнения поставленных задач;

- ценообразование и цены, которые реально характеризуют все аспекты экономической деятельности авиакосмических корпораций.

Следует особо отметить, что в современных условиях монополистического рынка существенно изменились роль и значение цен, условия и тенденции их формирования. По этим причинам рыночные цены на продукцию предприятий авиакосмической отрасли для мирового рынка устанавливаются не в результате стихийной ценовой конкуренции, а формируются исходя из согласованной производственной и рыночной политики нескольких ведущих производителей отрасли [4].

- налоговая система, как экономический метод государственного управления конкурентоспособностью отрасли;

Так как любая конкурентоспособная наукоемкая и высокотехнологичная отрасль является основой национальной экономики государства, то в условиях становления глобальных рыночных отношений система налогообложения должна способствовать деловой активности корпораций, как составляющих данной отрасли, росту производства, заставлять корпорации эффективно использовать имеющиеся производственные фонды, сокращать непроизводственные расходы, минимизировать различные виды запасов.

- материальное стимулирование процессов распределения прибыли, прямых инвестиций и государственных дотаций;

Хозяйственная деятельность любого предприятия (и авиакосмической отрасли в целом) неразрывно связана с финансами. Как правило, предприятие как производственная составляющая отрасли, пытается самостоятельно финансировать все свои расходы в соответствии с заранее составленными планами, активно

распоряжается имеющимися финансовыми ресурсами, вкладывая их в производство с целью получения прибыли [18].

- анализ экономической деятельности корпораций и сбор аналитической информации является важной составляющей экономического метода повышения конкурентоспособности отрасли.

Эта составляющая приобретает особо значимую роль в перераспределении имеющихся резервов для наращивания объема производства, улучшения качества продукции на основе перехода к новым прогрессивным формам производственной организации, использования передового опыта и внедрения научных достижений, а также в обосновании принимаемых управленческих решений, строгом контроле за своевременным выполнением намеченных мер дальнейшего совершенствования используемого инструментария и повышения его эффективности.

Таким образом, под экономическими методами повышения экономической эффективности и конкурентоспособности авиакосмической отрасли и ее корпораций, нужно понимать совокупность средств и инструментов, которые целенаправленно воздействуют на создание благоприятных условий для функционирования, стратегического развития и успешной конкуренции на мировом рынке авиационной и ракетно-космической продукции.

3. Организационные методы.

Организационные методы предназначены для создания различных барьеров, препятствующих вхождению новых конкурентов на рынок и их доступу к важным ресурсам. Необходимо выделить пять основных барьеров доступа (вхождения) на рынок авиакосмической продукции:

- доступ к каналам сбыта – барьеры для сбыта продукции на мировом отраслевом рынке (договоренность с дилерами);

- доступ к каналам поставок – барьеры для доступа к поставщикам (договоренность или давление на поставщиков);

- доступ к источникам сырья – барьеры для добычи и закупок сырья (например, получение лицензии на право добычи сырья);

- доступ к инфраструктуре – барьеры для использования инфраструктуры: дорог, транспорта и т.п. (ценовая дискриминация);

- доступ к технологиям – барьеры для использования технологий (патентная защита технологий).

Исходя из перечисленных выше барьеров, можно сделать вывод, что промышленные предприятия, являющиеся потенциальными потребителями продукции Роскосмоса, не в состоянии самостоятельно их преодолеть. Следовательно, корпорации необходимо взять данные функции на себя и через использование организационных методов обеспечить доступ своих предприятий и ограничить доступ потенциальных конкурентов на отраслевой рынок.

4. Брендинг.

Повышение конкурентоспособности отечественных авиакосмических корпораций можно осуществить за счет инструментария брендинга или, говоря другими словами, формирования «продвинутой» торговой марки производимой продукции. В практике управления ведущих

авиакосмических корпораций бренды (торговой марки) рассматриваются как часть нематериальных активов. Они не менее важны, чем здания, оборудование, сырьевые запасы, технологии и другие виды активов. В расширенном значении под брендом понимается совокупность материальных и нематериальных характеристик и свойств продукции, которые обеспечивают однозначную идентификацию покупателем продукции конкретного производителя.

Бренд дает новое конкурентное преимущество как корпорации, так и производимой ею продукции. Благодаря бренду, как дополнительному инструменту конкурентоспособности, производимая корпорацией продукция становится не только востребованной, но и легко узнаваемой. Таким образом увеличивается спрос на брендовую продукцию, что приносит владельцу бренда повышенную прибыль. В числе известных зарубежных брендов можно выделить Boeing, Shuttle, Airbus, MiG, An, а также многие другие. Среди отечественных брендов в авиакосмической отрасли наибольшей известностью пользуются МиГ, Су, Ми, Ту, Ка, Ил, Як, Протон, Союз, Ангара и другие.

В основе бренда авиакосмических корпораций лежат следующие основные факторы:

1) фактор цены брендовой продукции;

Победителем на рынке обычно становится бренд, который наиболее точно позиционирован в сознании покупателей. Это не означает, что все совершенно одинаково думают об этом бренде. Если потребители довольны товаром с известным брендом, потому что воспринимают его как лучший, то в их глазах он стоит затраченных денег. Дополнительная ценность рождается из их личных ассоциаций. Также будут думать и производители, желающие закупить технологии. Им станет выгоднее обратиться к Роскосмосу, так как он является надежным поставщиком с проверенными технологиями, чем покупать те же технологии у иностранных производителей или затрачивать свои средства на разработку подобных технологий.

2) фактор объема реализации брендовой продукции;

Еще одна причина работать с брендами – прибыль от повышенного объема (масштаба). Хорошо известный бренд обычно создает более широкую аудиторию и рынок, чем менее известный бренд. Так, например, у Роскосмоса отличная репутация, благодаря первенству почти по всем мировым показателям развитости технологий.

3) фактор «продукт-бренд-тождество»;

Большинство классических брендов возникла вместе с каким-либо уникальным продуктом. В таких отношениях товар и бренд невозможно отделить друг от друга. Однако в настоящее время многие бренды существуют почти независимо от ассоциированных с ними товаров;

4) фактор «жизненный цикл бренда завершается – бренд живет».

В прошлом корпорации, выходя на рынок, интересовались исключительно своим товаром, а теперь акцент смещается в сторону бренда. Товары появляются и исчезают с возрастающей скоростью, но бренд остается. Такая стратегия брендинга требует, чтобы бренд был основой корпоративной стратегии.

5. Международная интеграция и кооперация производства.

Для консолидации факторов внешней и внутренней среды функционирования авиакосмических корпораций наиболее эффективным является использование ими механизма международной производственной интеграции. Формы международной интеграции производства способствуют построению законченных технологических цепей, обеспечению координации объема продаж, снижению затрат на единицу продукции, росту производительности труда и т.п. Интеграция вместе с тем влияет на повышение жизнестойкости корпораций, получения ими финансовой стабильности, снижение уровня неопределенности в снабжении и сбыте продукции, укрепление позиций на международном и национальном рынках, диверсификацию производства для снижения рисков.

В настоящее время международная интеграция производства является актуальной стратегией развития большинства отраслей промышленности для повышения эффективности производства и устойчивости их функционирования, особенно для Роскосмоса, который должен выходить с уже разработанными технологиями не только на рынок с российскими покупателями технических изделий и технологий, но и на международный. Разнообразие экономических условий деятельности отраслей обуславливает существование различных типов интеграции – горизонтальной, вертикальной, диагональной или смешанной.

Следовательно, международная интеграция и кооперирования производства является важным инструментом повышения конкурентоспособности российских авиакосмических корпораций.

6. Сегментация рынка, продукции и позиционирование.

Сегментация рынка является одним из главных элементов инновационного маркетинга. Это сложный аналитический процесс, одним из участников которого является покупатель, помогающий увеличить имеющиеся ресурсы и указывающий важнейшие особенности бизнеса в сопоставлении с конкурентами. Данный сегментирующий процесс дает возможность использовать эффективные маркетинговые программы, уменьшает противоборство с рыночными конкурентами и приводит к максимальному удовлетворению потребностей покупателей [7].

Сертификация продукции. Современные механизмы рыночного развития, а также особенности конкуренции между различными производителями, требуют от руководства авиакосмических корпораций внедрения методов, позволяющих постоянно и оперативно увеличивать спрос на производимую продукцию, а также повышать ее привлекательность среди покупателей. Положительный имидж корпорации, первоклассное качество и долговечность производимого товара – важные преимущества для стабилизации положения на рынке и в коммерческой борьбе за потребителя. Данные преимущества можно получить с помощью сертификации услуг или товара корпорации. Это обусловило широкое распространение сертификации, а ее стандарты

признаны и используются практически всеми государствами.

Сертифицируя свои услуги или продукцию, корпорация получает определенные льготы при получении государственных тендеров и заказов, что значительно упрощает процедуру получения различных финансовых разрешений и лицензий, наращивает объем реализованных товаров, создает и укрепляет свой положительный имидж. Однако в ситуации с научными авиакосмическими разработками возникает проблема с юридической базой данного действия, так как большинство изделий на настоящий момент находится под грифом секретности. По этой причине необходимо создать удобный инструмент для изучения и оценки таких авиакосмических изделий, который должен быть доступен желающим приобрести изделия, начиная с информационной составляющей и заканчивая технической помощью специалистов-разработчиков для дальнейшей доработки корпорациями, создающими гражданскую продукцию из изделий двойного назначения [15].

Позиционирование состоит из двух взаимосвязанных процесса: работа с товаром и работа с мнением о товаре потенциальных потребителей. Первый необходим для определения действий, которые следует выполнить для того, чтобы товар занял лидирующее место среди подобных товаров-конкурентов, и потребитель приобрел именно этот товар. Второй – для оценки, как потребитель реально воспринимает данный товар [13]. Здесь же необходимо указать потенциальным покупателям на реальную возможность закупать уже готовые разработки у государственной структуры.

8. Послепродажное обслуживание.

Прежде всего, следует отметить, что послепродажное обслуживание непосредственно способствует увеличению доходов и рентабельности производства. Так, у некоторых производителей послепродажное обслуживание составляет более одной трети консолидированного оборота. В некоторых случаях эти доходы являются единственным источником прибыли.

В авиакосмической отрасли надежность является главным критерием выбора продукции, что подтверждает важность эффективного послепродажного обслуживания [14, 16]. Ничто так негативно не может подействовать на потребителя, как невозможность пользоваться приобретенной сложной и дорогостоящей техникой из-за отсутствия запасных частей или соответствующих специалистов. Такие ситуации возникают довольно часто, и объясняется это тем, что в авиакосмическом производстве наблюдается значительный разрыв между постоянно повышающейся сложностью новых технических модулей для самолетов и ракетносителей и компетентностью специалистов по обслуживанию новой техники на ремонтных предприятиях, которые часто еще с ней не знакомы.

Поэтому техническое послепродажное обслуживание авиакосмической продукции является источником постоянных и значительных доходов. По уровню доходности послепродажное обслуживание даже превосходит торговлю конечной продукцией.

Заключение.

К эффективным методам и инструментам, которые улучшают качество маркетинговой стратегии, модели развития и повышают конкурентоспособность авиакосмических корпораций, относятся: опыт в разработке новых технических изделий; собственные технологии, уникальные разработки и технологические навыки; внедрение в производство собственных и заемных НИОКР; экономия на масштабах производства и загруженность производственных мощностей; расширение ассортимента и номенклатуры продукции и постоянное расширение сбытовых сетей и продвижения товара.

Основные методы и инструменты развития маркетинговой стратегии и модели развития, а также повышения международного конкурентного потенциала авиакосмической отрасли непосредственно влияют на процесс ее научно-технического и технологического развития, но с учетом того, что данная отрасль уже обладает определенным конкурентным потенциалом, который имеет перспективы дальнейшего роста. Каждая страна, имеющая авиакосмическую промышленность и успешно ее развивающая, несомненно получит положительный эффект в следующих сферах:

- политической – страны, обладающие авиакосмической техникой, обычно используют этот фактор как рычаг влияния при решении международных вопросов;

- военной – авиакосмическая техника используется практически во всех водах вооружения (спутники наблюдения, GPS-навигация, запуск баллистических ракет и т.п.);

- экономической – рынок авиакосмической техники исчисляется миллиардами долларов США, а предложение не в состоянии удовлетворить слишком быстро растущий спрос;

- научно-технической – в авиакосмической отрасли создано и создается научно-технических открытий больше чем во всех других отраслях, вместе взятых;

- экологической – в условиях беспрецедентного хищнического использования природных ресурсов и загрязнения окружающей среды возникает острая потребность в авиакосмической технике (спутники для исследования глобального изменения климата и погодных условий, природных катаклизмов; космическая техника для поиска полезных ископаемых; самолеты для борьбы с техногенными природными катастрофами и т.д.);

- социальной – отрасль авиакосмической промышленности состоит из большого количества учебных и научных учреждений; масштабных производственных, сборочных, испытательных и обслуживающих предприятий; финансовых и других структур. Эта система обеспечивает миллионы рабочих мест и способствует социальному и культурному развитию общества.

Можно сделать важный вывод о том, что авиакосмические корпорации нашего государства могут сыграть роль ключевого фактора повышения эффективности национальной экономики в целом. Это позволит России превратиться в высоко развитое научно-техническое государство и стать мировым экономическим лидером.

Библиографический список:

1. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 2014. – 519 с.
2. Батьковский А.М., Батьковский М.А., Божко В.П., Боков С.И., Калачанов В.Д., Калачихин П.А., Мингалиев К.Н., Тельнов Ю.Ф., Хрусталев Е.Ю. Формирование развития базовых высокотехнологичных отраслей. – М.: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2014. – 400 с.
3. Белорус А.Г., Мацейко Ю.М. Конкурентоспособность в современном глобальном мире // Экономическая газета. 2012. № 9. С. 7-13.
4. Геец В.М. Ценовая конкурентоспособность или ценовая стабильность: дуализм политики экономического роста // Экономика и прогнозирования. 2014. № 4. С. 9-31.
5. Жуков А.О., Камолов С.Г., Хрусталев Е.Ю. Методы и модели программно-целевого управления развитием космической техники: российский и зарубежный опыт. – М.: Издательство «МГИМО Университет», 2018. – 245 с.
6. Жуков А.О., Камолов С.Г., Хрусталев Е.Ю. Модели и методы стимулирования инновационного развития наукоемкого сектора российской экономики. – М.: Издательство «МГИМО Университет», 2018. – 228 с.
7. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер, 2013. – 464 с.
8. Макарова Д.Ю., Хрусталев Е.Ю. Концептуальный анализ мирового и российского ракетно-космических производств и рынков // Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 28. С. 11-27.
9. Портер М. Конкуренция. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2012. – 680 с.
10. Российская экономика в 2000 году. Тенденции и перспективы. Выпуск 22. – М.: ИЭПП, 2001. – 375 с.
11. Российская экономика в 2001 году. Тенденции и перспективы. Выпуск 23. Том 1. – М.: ИЭПП, 2002. – 620 с.
12. Славянов А.С., Ларин С.Н., Хрусталев Е.Ю. Прогнозный метод формирования стратегии инновационного прогресса (на примере ракетно-космической промышленности) // Актуальные направления научных исследований: перспективы развития: материалы VII Международной научно-практической конференции. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2018. С. 247-249.
13. Соловьев Б.А., Мешков А.А., Мусатов Б.В. Маркетинг. – М.: Изд-во РЭА, 2008. – 320 с.
14. Хрусталев Е.Ю., Ларин С.Н., Хрусталев О.Е., Ермакова Я.М. Особенности современного развития авиационной и ракетно-космической промышленности // Экономика и предпринимательство. 2023. № 1. С. 299-302.
15. Хрусталев Е.Ю., Ларин С.Н., Хрусталев О.Е., Ермакова Я.М. Роль и значимость авиационных и ракетно-космических изделий и технологий двойного назначения // Экономика и предпринимательство. 2023. № 1. С. 1368-1371.
16. Хрусталев Е.Ю., Мустафина Я.М. Научно-методическая база обеспечения реализации планов создания и производства современной ракетно-космической техники // Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ, 2017. № 3. С. 1056-1074.
17. Хрусталев Е.Ю., Соколов Н.А., Фрейшанет Т.В. Принципы и проблемы формирования и реализации планов создания и производства наукоемкой и высокотехнологичной авиационной техники // Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ, 2017. № 4. С. 894-913.
18. Хрусталев О.Е. Финансовый анализ состояния наукоемких предприятий // Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2011. № 32 (74). С. 55-62.